

Evaluación de la competencia literaria y hábitos lectores del profesorado: implicaciones para la enseñanza de la literatura vasca

Kortazar Billelabeitia, Paulo, Aiora Sampedro-Alegria, Amaia Aguirregoitia-Martínez

Universidad del País Vasco-EHU

Esta investigación presenta un análisis actualizado de los datos sobre preferencias y hábitos de lectura del profesorado de Lengua Vasca y Literatura de educación secundaria. Se ha distribuido una encuesta propia para medir la autopercepción del conocimiento en literatura vasca, así como hábitos lectores, genealogía lectora y transmisión en el aula del profesorado (n=299) de la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco Francés. El análisis cuantitativo de los datos muestra que el interés por la formación continua es inferior al deseable y que los hábitos de lectura no son significativamente superiores a los de la media de la ciudadanía (Sociometro, 2018) pese a considerarse buenos lectores. Además, se observa que la lectura en euskera está motivada por su relación con el trabajo y sólo un cuarto del profesorado lee libros en euskera por placer. respecto a lo que se transmite en las aulas, el canon se ha actualizado: hay mayor presencia de autoras que en estudios anteriores (Olaziregi, 2000; Alonso, 2010) pero se observa la existencia de un canon escolar que responde a la competencia lectora del alumnado y no al valor histórico o estético de las obras. Una de las conclusiones a extraer es que un aumento en formación y lectura de LV que se realiza por placer podría mejorar la capacidad de transmisión de hábitos de lectura y LV por parte del profesorado.